

DEBAIXO DE VARA

maio 8, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 23/2020

O requinte com que o Min Celso de Mello fez questão de enfatizar a convocação de três generais para deporem como testemunhas, em tempos de Império, seria compreensível.

Em tempos de República é inaceitável por vários motivos.

A Constituição garante a dignidade da pessoa humana, inclusive quando trata das penas previstas no sistema brasileiro.

O que já era inaceitável tornou-se teratológico e digno de ser ignorado, mesmo na hipótese de desobediência.

Foi o Min Celso de Mello quem formou maioria para considerar a condução coercitiva, para fins de depoimento, inconstitucional. Há dois anos.

Como sempre repito aos meus alunos:

O único direito que o STF tem a mais do que qualquer um de nós nesta sala é errar por último.

Continuarei ensinando isto.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

SÍMBOLO NACIONAL

PRÓXIMO POST

COLOCARAM UM JABUTI NA ÁRVORE

UM COMENTÁRIO EM “DEBAIXO DE VARA”

Pingback: **DEBAIXO DE VARA | PENA DO PAVÃO**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by WordPress.com. por Automattic